

Reaktiivinen aktivismi ja strateginen kaventuminen Suomen vuoden 2022 jälkeisessä arktisessa politiikassa

Sergei Gladkov

Riippumaton tutkija ja politiikka-analyytikko

Suomi

DOI: 10.5281/zenodo.20656941

Tiivistelmä

Artikkelissa analysoidaan, miten Suomen arktinen politiikka kehittyi vuoden 2022 jälkeen. Analyysi perustuu 151 hallintamuutokseen, jotka tunnistettiin 96 julkisesta virallisesta lähdeasiakirjasta ajanjaksolta tammikuu 2022 – toukokuu 2026. Se osoittaa, että hallintatoiminnan kasvu muotoutui reaktiiviseksi aktivismiksi ja keskittyi turvallisuuden, liikkuvuuden, infrastruktuurivarautumisen, jäänmurtajakapasiteetin ja huoltovarmuuden ympärille. Suurin lisäys tapahtui vuonna 2025, minkä jälkeen jatkoseuranta ja toimeenpano saivat yhä suuremman painon. Nämä muutokset vahvistivat Suomen hallinnollista mobilisaatiota samalla kun ne kavensivat arktisen politiikan käytännön strategista laajuutta.

Avainsanat: Suomi; arktinen hallinta; arktinen politiikka; reaktiivinen aktivismi; strateginen kaventuminen; hallintamuutos; huoltovarmuus; toimeenpanopaine

Sisällys

1. Johdanto	2
2. Aineisto ja menetelmä	3
2.1. Tutkimusasetelma, aineisto ja analyysiyksikkö	3
2.2. Reaktiivisen aktivismin ja strategisen kaventumisen operationalisointi	4
2.3. Koodausstrategia: relevanssi, terminologia, suunnat ja muutostyypit	5
2.4. Sekvensointi, toimeenpanopaine ja robustisuus	7
2.5. Auditointi, analyysistrategia ja rajoitukset	8
3. Tulokset	9
3.1. Viivästynyt kiihtyminen vuoden 2022 jälkeen	9
3.2. Alkupäätöksistä jatkoseurannan hallitsevuuteen	10
3.3. Keskittyminen turvallisuuden, liikkuvuuden ja jäänmurtajakapasiteetin ympärille	12
3.4. Strateginen epätasapaino ensisijaisten suuntien välillä	13
3.5. Välineet ja toimeenpanopaine	15
3.6. Empiirinen malli	17
4. Keskustelu	17
5. Johtopäätökset	20
6. Lähteet	21

1. Johdanto

Vuoden 2022 jälkeen Suomen arktinen politiikka toimi jyrkästi muuttuneessa ulkoisessa toimintaympäristössä. Venäjän jatkuva sota Ukrainaa vastaan heikensi aiempia arktisen ja Barentsin yhteistyön muotoja, ja Suomen Nato-jäsenyys lisäsi sotilaallisen turvallisuuden, liikennevarautumisen ja pohjoisen infrastruktuurin merkitystä Suomen arktisen politiikan käytännön sisällössä.

Tässä tilanteessa Suomen arktinen ja pohjoinen hallintatoiminta lisääntyi selvästi. Toiminnan kasvu ei kuitenkaan itsessään osoita, laajeniko strateginen agenda vai keskittyikö käytännön hallinta suppeampaan operatiivisten tehtävien kokonaisuuteen. Kattava strateginen uudistuminen olisi merkinnyt laajan arktisen agendan vahvistumista; hallintatoiminnan reaktiivinen keskittyminen taas olisi tarkoittanut siirtymää turvallisuuteen, liikkuvuuteen, infrastruktuurivarautumiseen, jäänmurtajakapasiteettiin, arktiseen meriteollisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyville alueille.

Tämän kysymyksen tarkastelemiseksi artikkeli käsittelee Suomen arktista politiikkaa laajemmin kuin pelkkien perinteisten arktisten strategioiden ja ohjelmien kautta. Analyysi sisältää virallisia päätöksiä, jotka liittyvät arktiseen alueeseen, Pohjois-Suomeen ja pohjoiseen turvallisuuskehukseen. Näin artikkeli voi arvioida sekä politiikan virallista kieltä että hallinnollisen toiminnan käytännön rakennetta vuoden 2022 jälkeen.

Strategisen laajuuden arvioinnin lähtökohtana on Suomen arktisen politiikan strategia 2021 (Finnish Government, 2021). Strategiassa Suomen arktinen politiikka esitettiin laajana agendana, joka yhdisti ilmastokysymykset, pohjoisten yhteisöjen hyvinvoinnin, arktisen osaamisen, elinkeinot, tutkimuksen, infrastruktuurin ja kansainvälisen yhteistyön. Tämä kehys toimii lähtötasona sen arvioimiselle, säilyttikö politiikka vuoden 2022 jälkeen aiemman laajuutensa vai keskittyikö se suppeampaan joukkoon käytännön toimintasuuntia.

Aiempi tutkimus on jo kuvannut aiempien yhteistyömuotojen katkeamista arktisella alueella Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan jälkeen (Koivurova et al., 2022; Koivurova & Shibata, 2023). Suomen viralliset asiakirjat tarjoavat kontekstin Nato-jäsenyydelle, varautumiselle, sotilaalliselle liikkuvuudelle, Pohjois-Suomelle sekä arktiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle (Finnish Government, 2023; Finnish Government, 2024; Ministry of Defence of Finland, 2024; Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2025). Vähemmän selvää on, miten uusi ympäristö muutti itse dokumentoidun hallintatoiminnan rakennetta.

Tässä artikkelissa Suomen vuoden 2022 jälkeisen hallinnollisen vastauksen rakennetta analysoidaan reaktiivisen aktivismin kehyksen kautta. Reaktiivinen aktivismi tarkoittaa valtion aktiivista hallinnollista vastausta, jonka käytännön rakenne muotoutuu ulkoisten painepisteiden mukaan. Tämän mallin arvioimiseksi artikkelissa tarkastellaan, miten hallintamuutokset jakautuivat ajassa, politiikan suuntien välillä ja toimintatyyppien mukaan sekä miten alkuvaiheen päätökset siirtyivät jatkoseurantaan ja toimeenpanoon.

Päätutkimuskysymys on, miten Suomen arktinen politiikka kehittyi vuoden 2022 jälkeen reaktiivisena aktivismina ja mitä dokumentoitujen hallintamuutosten jakauma osoittaa sen strategisesta laajuudesta.

Empiirinen analyysi perustuu tekijän tietokantaan, joka sisältää 151 lopullista hallintamuutosta, jotka on tunnistettu 96 julkisesta virallisesta lähdeasiakirjasta ajanjaksolta tammikuu 2022 – toukokuu 2026 (Gladkov, 2026). Analyysiyksikkö on hallintamuutos, jolla tarkoitetaan virallisesti kirjattua toimintaa asiakirjassa tai päätöksessä. Menetelmä on rakennettu tällaisten muutosten ajallisen seurannan varaan: jokainen muutos koodataan päivämäärän, relevanssin, suunnan, toimintatyyppin, ajallisen suhteen, sekvenssin ja näyttöperustan mukaan.

Luvussa 2 esitetään tekijän tietokanta, analyysiyksikkö, koodaus ja päätelmien rajat. Luvussa 3 tarkastellaan vuoden 2022 jälkeisen hallintatoiminnan dynamiikkaa, rakennetta ja hallinnollista muotoa. Luku 4 selittää mekanismin, jonka kautta reaktiivinen aktivismi voi johtaa strategiseen kaventumiseen. Luku 5 tiivistää kokonaistulkinnan, vaikutukset Suomen arktiselle politiikalle ja päätelmien rajat.

2. Aineisto ja menetelmä

2.1. Tutkimusasetelma, aineisto ja analyysiyksikkö

Artikkelin empiirinen perusta on tekijän tietokanta, joka on koottu julkisista virallisista lähteistä ja liitetty artikkeliin erillisenä täydentävänä aineistona. Se kirjaa hallintamuutoksia Suomen arktisessa politiikassa ja siihen liittyvissä pohjoisen hallinnan suunnissa ajanjaksolla tammikuu 2022 – toukokuu 2026 (Gladkov, 2026). Tietokanta sisältää tiedot näiden muutosten määrästä, ajoituksesta, suunnasta, hallinnollisista välineistä, toimeenpano- ja jatkoseurantasekvensseistä sekä myöhemmän korjaamisen merkeistä.

Aineisto alkaa tammikuusta 2022 kalenterivertailtavuuden varmistamiseksi. Analyytisesti lähtösokkina määritellään helmikuun 2022 jälkeinen turvallisuuspoliittinen ja institutionaalinen murros, joka liittyi Venäjän täysimittaiseen hyökkäykseen Ukrainaun, Suomen Nato-jäsenyysprosessiin ja sitä seuranneeseen turvallisuus- ja arktisen hallintaympäristön uudelleenrakentumiseen. Ulkoisia painepisteitä ovat aiempien arktisen ja Barentsin yhteistyömuotojen heikentyminen sekä sotilaallisen liikkuvuuden, liikennevarautumisen, jäänmurtajakapasiteetin, kriittisten yhteyksien ja huoltovarmuuden kasvava merkitys.

Tekijän tietokanta lukittiin aineiston jäädyttämisen yhteydessä keskivarman havaintojoukon lopullisen auditoinnin jälkeen. Se sisältää 96 lähdeasiakirjaa, 175 hallintamuutosrivä koko aineistossa, 151 hallintamuutosta pääanalyysia varten, 100 hallintamuutosta tiukempaa robustisuustarkastelua varten, 52 puhdasta tempo-sekvenssiä viive- ja jatkoseuranta-analyysia varten sekä 9 korjaus-/peruutusmerkintää (Gladkov, 2026). Pääanalyysi käyttää lopullisesti auditoituja havaintoja, joiden relevanssikoodit ovat A ja B: tiukka arktinen / pohjoinen relevanssi tai laajennettu pohjoisen turvallisuuden relevanssi. Tiukempi tarkistus käyttää vain havaintoja, joiden relevanssikoodi on A eli tiukka arktinen / pohjoinen relevanssi. Kaikkia vuoden 2026 havaintoja käsitellään osavuoden aineistona eikä niitä koroteta vuositasolle.

Analyysin kohteena on virallisissa lähteissä näkyvä dokumentoitu hallintatoiminta. Sitä mitataan hallintamuutoksilla: virallisesti kirjatulla toimilla, jotka luovat, muuttavat, rahoittavat, panevat toimeen, päättävät, suuntaavat uudelleen tai koordinoivat strategiaa, ohjelmaa, institutionaalista muotoa, oikeudellista kehystä, infrastruktuurihanketta, kansainvälistä sopimusta tai muuta hallintamekanismia, joka liittyy arktiseen alueeseen, Pohjois-Suomeen tai pohjoiseen turvallisuuskehykseen.

Lähdeasiakirja toimii näyttöyksikkönä, kun taas hallintamuutos toimii analyytisena yksikkönä. Yksi lähdeasiakirja voi sisältää yhden tai useita hallintamuutoksia. Esimerkiksi Pohjoisen Suomen ohjelma voi samanaikaisesti kirjata alueellisen kehyksen, huoltovarmuustavoitteita, infrastruktuuriprioriteetteja, investointitoimia ja jatkoseurantamekanismeja. Lyhyt valtioneuvoston tiedote voi sisältää yhden koodattavan hallintamuutoksen: rahoituspäätöksen, institutionaalisen vetäytymisen, suunnittelupäätöksen tai toimeenpanovaiheen.

Aineisto sisältää virallisia strategioita, ohjelmia, lakeja, hallituksen esityksiä, ministeriöpäätöksiä, rahoituspäätöksiä, yhteisymmärryspöytäkirjoja, yhteisiä julkilausumia, suunnitteluasiakirjoja, toimeenpanokirjauksia ja institutionaalisen yhteistyön päätöksiä. Analyytisiä raportteja,

akateemisia julkaisuja, asiantuntija-arvioita, puheita ja yleistä kommentointia käytetään taustana / kirjallisuutena. Ne tulevat pääasialliseen laskentaan vain silloin, kun ne itse kirjaavat virallisen hallintotoimen: päätöksen, rahoituksen, oikeudellisen muutoksen, ohjelman käynnistämisen, yhteisymmärryspöytäkirjan, suunnittelupäätöksen tai toimeenpanovaiheen.

Pääasiallinen koodaussääntö on: yksi rivi Governance Changes -taulukossa = yksi koodattava hallintamuutos. Tämä sääntö erottaa lähdeasiakirjat niihin sisältyvistä hallintotoimista. Sama erottelu jäsentää tietokantaa: lähdeasiakirjat tallennetaan näyttöyksikköinä, kun taas hallintamuutoksia käytetään analyysiyksikköinä.

Päällekkäisyyksien kontrolli tehtiin lähdeasiakirjojen tasolla. Valtioneuvoston verkkosivulla, yksittäisen ministeriön verkkosivulla tai PDF-arkistossa toistuvasti julkaistu jo kirjattu päätös säilytettiin yhtenä lähdeasiakirjana. Myöhempi lähde koodattiin erikseen vain silloin, kun se lisäsi uuden hallintotoimen: rahoituspäätöksen, toimeenpanovaiheen, suunnittelupäätöksen, hankintavaiheen, oikeudellisen muutoksen, muodollisen jatkoseurannan tai korjausmerkinnän.

Koko lähdeaineisto esitetään täydentävässä aineistossa. Tekijän tietokannassa jokainen lähdeasiakirja on lueteltu päivämäärän, otsikon, julkaisijan, URL-osoitteen, relevanssikoodin, sisällyttämisen perustelun, lyhyen kuvauksen ja näyttöperustoineen (Gladkov, 2026). Artikkelin lähdeluettelo sisältää metodologiset lähteet, keskeiset viralliset lähteet, joihin tekstissä viitataan suoraan, sekä viittauksen täydentävään aineistoon.

Menetelmällisesti tutkimus rakentuu julkisten virallisten lähteiden sekventiaalisiksi analyysiksi. Hallintamuutokset poimitaan ensin asiakirjoista; sen jälkeen jokainen muutos koodataan suunnan, toimintatyyppin, päivämäärän, statuksen ja aiempiin päätöksiin liittyvän yhteyden mukaan. Tällä lähestymistavalla jäljitetään, miten päätökset ajoittuivat, mihin suuntiin ne keskittyivät ja miten ne siirtyivät jatkoseurantaan ja toimeenpanoon.

Menettely noudattaa asiakirja-analyysin logiikkaa, jossa viralliset materiaalit valmistellaan, käydään läpi, poimitaan ja syntetisoidaan jäsenneyksi analyyttiseksi aineistoksi (Dalglish et al., 2020). Koodausstrategia tukeutuu myös sisällönanalyysin ja politiikka-agendan koodauksen yleiseen logiikkaan: hallintamuutokset luokitellaan ennalta määriteltujen kategorioiden, koodaussääntöjen ja suuntaryhmien avulla avoimen tulkinnan sijaan (Krippendorff, 2018).

Lukumääriä käytetään dokumentoidun hallinnollisen huomion välillisenä indikaattorina: ne osoittavat, mihin virallisesti kirjattu hallintatoiminta keskittyi ajassa ja suuntien välillä. Poliitiikan vaikuttavuuden, budjettivarojen toteutumisen, materiaalien tulosten ja pitkän aikavälin strategisen onnistumisen arviointi jää analyysin ulkopuolelle.

2.2. Reaktiivisen aktivismin ja strategisen kaventumisen operationalisointi

Tämä alaluku muuntaa artikkelin keskeisen kehyksen mitattavaksi analyysiasetelmaksi. Reaktiivista aktivismia tarkastellaan dokumentoidun hallintatoiminnan kasvun, ajallisen jakautumisen, suuntien välisen keskittymisen, hallinnollisten välineiden rakenteen ja myöhemmän toimeenpanopaineen kautta.

Strategisen laajuuden arvioinnin virallisena lähtökohtana toimii Suomen arktisen politiikan strategia 2021. Strategiassa arktinen politiikka määritellään laajaksi strategiseksi kokonaisuudeksi, joka rakentuu neljästä suunnasta: ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen; asukkaat, hyvinvointi ja saamelaiden oikeudet; arktinen osaaminen, elinkeinot ja tutkimus; sekä infrastruktuuri ja logistiikka (Finnish Government, 2021). Tämä kehys tarjoaa vertailukohdan sen arvioimiselle, säilyttikö vuoden 2022 jälkeinen hallintatoiminta laajan arktisen agendan vai keskittyikö se suppeamman operatiivisen ytimen ympärille.

Taulukko 1. Operatiiviset kategoriat ja analyysin tasot

Kategoria	Analyysin taso	Käyttö artikkelissa
Reaktiivinen aktivismi	Analyyttinen kehys	Määrittelee valtion aktiivisen hallinnollisen vastauksen, jonka käytännön rakenne muotoutuu ulkoisten painepisteiden mukaan.
Reaktiivisen hallinnan malli	Operatiivinen malli	Jäsentää reaktiivisen aktivismin viivästyneen kiihtymisen, jatkoseurannan hallitsevuuden, suuntien keskittymisen, hallinnollisten välineiden yhdistelmän, toimeenpanopaineen ja strategisen epätasapainon avulla.
Operatiiviset politiikka-alueet	Hallinnollisen toiminnan taso	Kuvasi, miten ulkoinen paine muuttuu hallinnollisesti toimeenpantaviksi politiikka-alueiksi sotilaallisen liikkuvuuden, liikennevarautumisen, kriittisten yhteyksien, rajahallinnan, jäänmurtajakapasiteetin, arktisen meriteollisuuden, huoltovarmuuden ja liittolaiskoordinaation kautta.
Strateginen laajuus	Vertailun lähtötaso	Tarjoaa lähtökohdan sen arvioimiselle, säilyttääkö vuoden 2022 jälkeinen toiminta laajan joukon arktisen politiikan pitkän aikavälin tehtäviä.
Strateginen epätasapaino	Mitattava jakauma	Mittaa ensisijaisten suuntien painon jakautumista suuntaryhmien välillä.
Strateginen kaventuminen	Analyyttinen tulkinta	Tulkitsi strategisen epätasapainon käytännön arktisen agendan kaventumiseksi, kun laaja dokumentoitu hallintatoiminta keskittyy suppeampaan, ulkoisten paineiden jäsentämään operatiiviseen ytimeen.
Hallinnollisen kapasiteetin lukkiutuminen	Päätely mekanismi	Tulkitsi jatkoseurannan hallitsevuuden, toimeenpanopainotteisen jatkuvuuden ja suuntien keskittymisen itseään vahvistavaksi hallinnolliseksi kehityspoluksi.

Infrastrukturi ja logistiikka ovat erityisen tärkeitä tämän siirtymän jäljittämässä. Tämä suunta oli jo osa vuoden 2021 laajaa arktista strategista lähtötasoa. Vuoden 2022 jälkeen keskeinen muutos oli sen uudelleensuuntautuminen turvallisuusheräksi politiikka-alueeksi: infrastruktuuria ja logistiikkaa kehystettiin yhä enemmän operatiivisina politiikka-alueina, jotka liittyivät sotilaalliseen liikkuvuuteen, varautumiseen, kriittisiin yhteyksiin ja huoltovarmuuteen. Tässä artikkelissa strateginen kaventuminen tarkoittaa siksi käytännön hallinnollisen tehtävän muutosta dokumentoidussa hallintamuutosrakenteessa.

Operationalisointi perustuu tekijän tietokannan muuttujiin: vuosittaisiin lukumääriin, time_relation-muuttujiin, ensisijaisiin suuntiin, muutostyyppeihin, tempo-sekvensseihin ja korjaus-/peruutusmerkintöihin. Näiden muuttujien avulla artikkelin keskeistä kehystä voidaan arvioida seuraavan ketjun kautta: ulkoiset painepisteet – operatiiviset politiikka-alueet – hallinnollinen jatkuvuus – toimeenpanopaine – hallinnollisen kapasiteetin lukkiutuminen – strateginen kaventuminen.

2.3. Koodausstrategia: relevanssi, terminologia, suunnat ja muutostyypit

Aineisto sisältää suomen- ja englanninkielisiä materiaaleja. Suomenkieliset lähteet koodattiin alkuperäisen sanamuodon perusteella; englanninkielisiä muotoiluja käytettiin silloin, kun asiakirjoista tai valtioneuvoston tiedotteista oli saatavilla virallinen englanninkielinen versio. Keskeisten suomenkielisten termien johdonmukaiset englanninkieliset vastineet olivat tärkeitä pohjoisen turvallisuusrelevanssin tunnistamisessa, sillä osa havainnoista perustuu käsitteisiin, kuten varautuminen, huoltovarmuus, kokonaisturvallisuus, sotilaallinen liikkuvuus ja Pohjois-Suomi.

Taulukko 2. Keskeiset suomenkieliset termit ja englanninkieliset vastineet

Suomenkielinen termi	Englanninkielinen vastine
huoltovarmuus	security of supply
sotilaallinen liikkuvuus	military mobility
kokonaisturvallisuus	comprehensive security
Pohjoinen Suomi	Northern Finland
kaksoiskäyttö	dual-use

Jokainen lähdeasiakirja ja jokainen hallintamuutosrivi sai relevanssikoodin, joka osoittaa, kuinka eksplisiittisesti havainto liittyy arktiseen alueeseen, pohjoiseen alueeseen tai pohjoiseen turvallisuuteen.

Taulukko 3. Analyysissa käytetyt relevanssikoodit

Relevanssikoodi	Merkitys	Käyttö analyysissa
A – tiukka arktinen / pohjoinen relevanssi	Suorat arktiset tai pohjoiset lähteet ja hallintamuutokset: arktinen politiikka, Pohjois-Suomi, arktinen turvallisuus, High North -alueen puolustus, jäänmurtajat, arktinen meriteollisuus, Barentsin / Arktisen neuvoston yhteistyö, pohjoinen infrastruktuuri.	Sisältyy pääasialliseen analyysiaineistoon ja tiukan ytimen osajoukkoon.
B – laajennettu pohjoisen turvallisuuden relevanssi	Lähteet ja hallintamuutokset, joilla on eksplisiittinen pohjoinen, arktista sivuava tai huoltovarmuuteen liittyvä kytkös: sotilaallinen liikkuvuus, kaksikäyttöinen liikenne, Natoon liittyvä pohjoinen infrastruktuuri, rajahallinta, kriittiset yhteydet, arktinen tutkimus, jäissä kulkeva meriteollisuus, avaruus- ja datainfrastruktuuri.	Sisältyy pääasialliseen analyysiaineistoon.
C – herkkyys- / taustarelevanssi	Laajemmat kansalliset päätökset, joilla voi olla pohjoisia vaikutuksia ja heikompi arktinen / pohjoinen kytkös.	Säilytetään läpinäkyvyyden ja herkkyystarkistusten vuoksi; jätetään pääasiallisen analyysiaineiston ulkopuolelle.
D – poissuljettu	Lähteet, joilla ei ole riittävää arktista, pohjoista tai pohjoiseen turvallisuuteen liittyvää relevanssia.	Jätetään analyysin ulkopuolelle.

Pääanalyysi perustuu lopulliseen pääasialliseen analyysiaineistoon. Tiukan ytimen osajoukko sisältää konservatiivisemmän vain A-koodin sisältävän aineiston suorista arktisista / pohjoisista tapauksista, ja sitä käytetään tulosten robustisuuden arviointiin kapeammalla relevanssikynnyksellä.

Jokaiselle hallintamuutokselle annetaan yksi ensisijainen suunta ja tarvittaessa toissijaisia suuntia. Selkeän laskentalogiikan säilyttämiseksi pääanalyysi käyttää vain ensisijaisia suuntia. Toissijaiset suunnat säilytetään Direction Mapping -osiossa, ja niitä käytetään poikkisektoraaliseen tulkintaan.

Analyttisiä tarkoituksia varten ensisijaiset suunnat ryhmitellään kolmeen suuntaryhmään.

Taulukko 4. Analyysissa käytetyt suuntaryhmät

Suuntaryhmä	Suunnat	Analyttinen rooli
Turvallisuus-, liikkuvuus- ja teollinen ydin	SEC + TRANS + ICE	Kuvaa keskeistä operatiivista keskittymää turvallisuuden, liikkuvuuden sekä jäänmurtaja- ja arktisen meriteollisuuden ympärillä.
Alueellinen / institutionaalinen hallinta	REG + INST + BORDER + AFS	Kuvaa pohjoisen, rajahallinnan ja institutionaalisen hallinnan kerrosta.
Laajempi arktinen agenda	SCI + INDIG + SPACE + RES + CLIM	Kuvaa arktisen politiikan pitkän aikavälin tehtäviä.

Turvallisuus-, liikkuvuus- ja teollisen ytimen suuntaryhmässä teollinen viittaa ensisijaisesti ICE-koodiin eli jäänmurtajiin ja arktiseen meriteollisuuteen.

Ensisijaisen suunnan paino tarkoittaa yksittäisen suunnan tai suuntaryhmän osuutta lopullisessa pääasiallisessa analyysiaineistossa. Tätä indikaattoria käytetään dokumentoidun hallinnollisen huomion välillisenä indikaattorina: se osoittaa, mihin virallisesti kirjatut hallintamuutokset keskittyvät aineiston sisällä. Poliittinen painoarvo, budjettimittakaava ja materiaaliset vaikutukset edellyttävät erillistä analyysia.

Jokainen hallintamuutos koodataan myös hallinnollisen toimintatyyppin mukaan. Tämä muuttuja tunnistaa välineen, jonka kautta muutos on virallistettu: uusi asiakirja tai ohjelma, politiikkapäivitys, toimeenpanovaihe, rahoituspäätös, oikeudellinen muutos, uusi yhteistyömuoto, yhteisymmärryspöytäkirja / yhteinen julkilausuma, suunnittelupäätös, soveltamisalan muutos, viive, osittainen peruutus, korvaavan rakenteen aukko tai kiistanalaisuus.

Muutostyyppien koodaus osoittaa, miten vuoden 2022 jälkeinen arktinen politiikka kehittyi: uusina kehysasiakirjoina vai käytännön hallintotoimina — toimeenpanona, rahoituksena, politiikkapäivityksinä, koordinoituna ja suunnitteluna. Tätä muuttujaa käytetään siksi Tulokset-osiossa hallinnollisten välineiden yhdistelmän ja toimeenpanopaineen analysoimiseksi.

Täydentävässä aineistossa esitetään kattava luettelo suunnista, toissijaisten suuntien kartoituksista, koodausmuistiinpanoista ja muutostyyppikategorioista (Gladkov, 2026).

2.4. Sekvensointi, toimeenpanopaine ja robustisuus

Jokaisella hallintamuutosrivillä on päivämäärä ja vuosi. Jos muutos liittyy aiempaan päätökseen, se sisällytetään Change Sequences -osioon. Reaktiivisen hallinnan analyysin kannalta time_relation-muuttuja on erityisen tärkeä: se erottaa alkupäätöksen, jatkoseurannan, toimeenpanon, tarkistuksen, korjauksen ja toteutetun vaiheen. Toimeenpano tarkoittaa hallinnollista vaihetta, jolla pannaan toimeen aiempi päätös; toteutettu vaihe kirjaa lähteen vahvistaman aiemmin käynnistetyn toimen valmistumisen.

Tekijän tietokannassa on 52 puhdasta tempo-sekvenssiä. Näiden sekvenssien avulla artikkeli voi laskea keskimääräisen ja mediaaniviiveen toisiinsa kytkeytyvien hallintamuutosten välillä sekä osoittaa, miten alkupäätökset siirtyivät jatkoseurantaan, toimeenpanoon tai korjaukseen. Tämä aineistokerros osoittaa myös, mikä osuus vuoden 2025 huipusta koostui alkupäätöksistä, jatkoseurannasta ja toimeenpanosta. Tammikuun–toukokuun 2026 havaintoja käytetään osavuoden näyttönä jatkuvuudesta ja toimeenpanopaineesta.

Tässä artikkelissa toimeenpanopaine tarkoittaa hallinnollista kuormitusta, joka syntyy, kun alkupäätökset siirtyvät jatkoseurantaan, rahoitukseen, suunnitteluun, koordinointiin ja korjausvelvoitteisiin. Tämä kategoria laajentaa time_relation- ja sekvenssikoodauksen logiikkaa: se osoittaa, miten dokumentoidun hallintatoiminnan kasvu muuttuu myöhemmäksi hallinnolliseksi kuormitukseksi.

Korjaus-/peruutusmerkinnät kirjaavat merkkejä myöhemmästä korjauksesta tai hallinnollisesta kitkasta vuoden 2022 jälkeisessä hallintaprosessissa. Näihin merkintöihin sisältyvät viive, soveltamisalan kaventuminen, rahoitusaukko, korvaavan rakenteen aukko, osittainen peruutus ja kritiikki / kiistanalaisuus. Merkintä annettiin konservatiivisesti: rivi sai korjaus-/peruutusmerkinnän vain silloin, kun lähteessä oli suora vahvistus. Lopullisessa pääasiallisessa analyysiaineistossa 9 hallintamuutosta 151:stä sisältää tällaisen merkinnän.

Politiikkakapasiteettia koskeva kirjallisuus tukee tulkintaa toimeenpanopaineesta kuormituksena, joka kohdistuu valtion analyttiseen, operatiiviseen, poliittiseen ja organisatoriseen kapasiteettiin (Wu et al., 2015). Tässä artikkelissa toimeenpanopaine kuvaa vaatimusta, jonka jatkoseuranta ja toimeenpano asettavat koordinaatiolle, rahoitukselle, tekniselle arvioinnille, oikeudelliselle käsittelylle, hankinnoille ja institutionaaliselle seurannalle.

Hallinnollisen kapasiteetin lukkiutumista käytetään pääteltyinä mekanismina. Tekijän tietokanta mittaa suoraan jatkoseurannan hallitsevuutta, toimeenpanopainotteista jatkuvuutta ja suuntien keskittymistä; lukkiutuminen tulkitsee, miten nämä piirteet voivat tehdä reaktiivisesta agendasta itseään vahvistavan. Polkuriippuvuutta koskeva kirjallisuus tukee laajempaa johtopäätöstä siitä, että varhaiset päätössekvenssit ja jatkoseurantavelvoitteet voivat vakiinnuttaa myöhempiä hallintopolkuja (Pierson, 2000).

Tiukan ytimen osajoukkoa käytetään robustisuustarkasteluna. Se osoittaa, säilyykö ajallinen ja suunnallinen päämalli kapeammalla relevanssikynnyksellä, jossa laajennettu pohjoisen turvallisuuden relevanssi jätetään tarkasteltavan osajoukon ulkopuolelle. Tämä testi arvioi viivästyneen kiihtymisen, vuoden 2025 huipun ja alkuvuoden 2026 jatkuvuuskerroksen robustisuutta.

Muutoksen merkitys koodataan asteikolla 1–3, jotta voidaan erottaa vähäiset hallinnolliset vaiheet, sektoraaliset toimeenpanomuutokset sekä suuret strategiset tai institutionaaliset muutokset. Pääanalyysi käyttää painottamattomia lukumääriä; merkityspisteet säilyvät lisäkoodauskerroksena yksittäisten hallintamuutosten suhteellisen painon tarkistamiseksi.

2.5. Auditointi, analyysistrategia ja rajoitukset

Tekijän tietokanta luotiin vaiheittain: alkuperäinen lähdekeruu, puuttuvien lähteiden tarkistukset ministeriöissä ja virastoissa, korkean prioriteetin ehdokkaiden liittäminen aineistoon, laatuauditointi ja keskivarmojen rivien lopullinen auditointi. Lopullisessa auditoinnissa tarkasteltiin 25 keskivarmaa havaintoa puhtaasta pääasiallisesta analyysiaineistosta.

Auditoinnin seurauksena 5 havaintoa poistettiin pääasiallisesta laskennasta ja säilytettiin herkkyys-/kontekstiriveinä; 3 havaintoa siirrettiin tiukasta ytimestä laajennetun relevanssin piiriin; ja 1 pelkkää kontekstia koskeva sekvenssi jätettiin tempo-analyysin ulkopuolelle. Tämän jälkeen pääasiallinen aineisto lukittiin 151 hallintamuutokseen ja tiukan ytimen osajoukko 100 hallintamuutokseen.

Jokaisella hallintamuutosrivillä on näyttöperusta ja tarvittaessa näyttökohta tai selittävä huomautus. Tämä tekee tekijän tietokannasta tarkistettavan: koodauspäätös voidaan jäljittää tietokantariviltä viralliseen lähteeseen. Koodauksen johdonmukaisuutta valvottiin ennalta määriteltyjen kategorioiden, näyttöperustakenttien, varmuuskoodauksen, päällekkäisyyskontrollin, auditointitasojen ja keskivarmojen havaintojen lopullisen tarkastelun avulla.

Tekoälyavusteisia työkaluja käytettiin tukivälineinä lähdehaussa, hallintamuutosten alustavassa poiminnassa, alkuvaiheen luokittelussa, johdonmukaisuustarkistuksissa ja yhteenvetotaulukoiden valmistelussa. Ensisijainen näyttö perustui virallisiin asiakirjoihin, päätöksiin, ohjelmiin, lakeihin, rahoituspäätöksiin, yhteisymmärryspöytäkirjoihin, suunnitteluasiakirjoihin ja toimeenpanokirjauksiin. Lopulliset päätökset sisällyttämisestä, relevanssista, suunnasta, muutostyypistä, time_relation-luokituksista, muutoksen merkityspisteistä ja auditointitilastuksesta tehtiin manuaalisen lähdetarkastelun perusteella.

Analyysi etenee viidessä vaiheessa.

- Vuosittaiset lukumäärät kuvaavat viivästynyttä kiihtymistä.
- Time_relation-muuttuja osoittaa alkupääötösten, jatkoseurannan ja toimeenpanon välisen tasapainon.
- Ensisijaiset suunnat ja suuntaryhmät osoittavat sektoraalisen keskittymisen ja ensisijaisen suunnan painon.
- Muutostyypit ja sekvenssiyhteydet osoittavat hallinnollisten välineiden yhdistelmän ja jatkoseurantarakenteen.
- Tempo-sekvenssejä, korjaus-/peruutusmerkintöjä ja tiukan ytimen osajoukkoa käytetään toimeenpanopaineen ja robustisuuden arvioimiseksi.

Menetelmälliset rajoitukset määrittävät päätelmien rajat. Tekijän tietokanta mittaa dokumentoitua hallintatoimintaa, dokumentoitua hallinnollista huomiota ja hallinnollista jatkoseurantaa. Sen avulla voidaan arvioida virallisesti kirjatun hallintatoiminnan jakautumista ajassa, suuntien välillä, toimintatyyppien mukaan ja toimeenpanosekvenssien kautta. Poliitiikan vaikuttavuus, budjettivarojen toteutuminen, materiaaliset tulokset ja pitkän aikavälin strateginen onnistuminen edellyttävät erillistä tutkimusasetelmaa.

Aineisto perustuu julkisesti saatavilla oleviin virallisiin lähteisiin. Sisäinen valmistelu, epävirallinen koordinointi ja julkaisemattomat prosessit sisältyvät vain silloin, kun ne näkyvät virallisessa asiakirjassa, päätöksessä tai toimeenpanokirjauksessa. Ensisijaisen suunnan painoa käytetään dokumentoidun hallinnollisen huomion välillisenä indikaattorina, ja sen käyttöala on rajallinen: se osoittaa dokumentoidun toiminnan rakenteen, kun taas poliittinen painoarvo, budjettimittakaava ja materiaaliset vaikutukset edellyttävät erillistä analyysia. Vuoden 2026 havaintoja käsitellään osavuoden aineistona.

3. Tulokset

3.1. Viivästynyt kiihtyminen vuoden 2022 jälkeen

Ensimmäinen empiirinen tulos on dokumentoidun hallintatoiminnan viivästynyt kiihtyminen vuoden 2022 turvallisuus- ja institutionaalisen murroksen jälkeen. Pääasiallisessa analyysiaineistossa vuosittainen jakauma on seuraava: 10 hallintamuutosta vuonna 2022, 9 vuonna 2023, 24 vuonna 2024, 77 vuonna 2025 ja 31 ajanjaksolla tammikuu–toukokuu 2026. Tämä osoittaa, että hallinnollinen pääkasvu syntyi viiveellä: vuodet 2022–2023 kirjasivat alkuvaiheen institutionaalisen vastauksen, kun taas päähuippu ajoittui vuoteen 2025.

Kuva 1 ja taulukko 5 osoittavat vuosittaisen jakauman pääasiallisessa analyysiaineistossa ja konservatiivisemmassa tiukan ytimen osajoukossa. Pääasiallisessa analyysiaineistossa vuoden 2025 osuus on 77 hallintamuutosta 151:stä eli 51,0 % aineistosta. Toukokuuhun 2026 mennessä osavuoden lukumäärä ylitti jo vuosien 2022, 2023 ja 2024 koko vuoden lukumäärät. Nämä tiedot osoittavat, että alkuvuoden 2026 jatkuvuuskerros pysyi huomattavana vuoden 2025 huipun jälkeen, vaikka vuoden 2026 tietoja ei ole vuositasolle korotettu.

Tiukan ytimen osajoukko säilyttää saman ajallisen muodon. Kun aineisto pienenee 151 havainnosta 100 havaintoon, absoluuttiset arvot laskevat, mutta vuosittainen sekvenssi säilyy ja alkuvuoden 2026 jatkuvuuskerros vahvistuu.

Kuva 1. Hallintamuutokset vuosittain, 2022–toukokuu 2026

Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Taulukko 5. Hallintamuutosten vuosittainen jakauma, pääasiallinen analyysiaineisto ja tiukan ytimen osajoukko

Ajanjakso	Pääasiallinen analyysiaineisto, n	Pääasiallinen analyysiaineisto, %	Tiukan ytimen osajoukko, n	Tiukan ytimen osajoukko, %
2022	10	6,6	7	7,0
2023	9	6,0	6	6,0
2024	24	15,9	14	14,0
2025	77	51,0	55	55,0
2026 tammi– toukokuu	31	20,5	18	18,0
Yhteensä	151	100,0	100	100,0

Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Huom. Pääasiallinen analyysiaineisto sisältää 151 lopullisesti auditointia hallintamuutosyksikköä relevanssikodeilla A ja B: tiukka arktinen / pohjoinen relevanssi ja laajennettu pohjoisen turvallisuuden relevanssi. Tiukan ytimen osajoukko sisältää 100 suoraa arktista / pohjoista tapausta relevanssikoodilla A. Vuoden 2026 havainnot kattavat tammi–toukokuun 2026, eikä niitä ole korotettu vuositason.

Kuva 1 ja taulukko 5 osoittavat yhdessä selkeän ajallisen mallin. Vuoden 2022 jälkeinen hallintatoiminta pysyi rajallisena vuosina 2022 ja 2023, kasvoi vuonna 2024 ja saavutti päähuippunsa vuonna 2025, jolloin pääasiallinen analyysiaineisto sisälsi 77 hallintamuutosta eli 51,0 % aineistosta. Tammikuun–toukokuun 2026 havainnot osoittavat tämän huipun jälkeen huomattavan jatkuvuuskerroksen: osavuoden lukumäärä ylitti jo vuosien 2022, 2023 ja 2024 koko vuoden lukumäärät. Tämä tekee viivästyneestä kiihtymisestä vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin ensimmäisen empiirisen osatekijän.

3.2. Alkupäätöksistä jatkoseurannan hallitsevuuteen

Vuosittainen dynamiikka osoittaa vuoden 2022 jälkeisen kiihtymisen mittakaavan. Seuraavaksi on erotettava alkupäätökset myöhemmästä hallinnollisesta jatkuvuudesta. Kuva 2 ja taulukko 6

erottavat alkupäätökset, jatkoseurannan ja toimeenpanon sekä kokoavat tarkistukset, korjaukset ja toteutetut rivit erilliseksi muiden kuin alkupäätösten ryhmäksi.

Hallintamuutosten rakenne muuttuu jyrkästi vuoden 2024 jälkeen. Vuonna 2024 alkupäätökset muodostivat vielä suurimman ryhmän: 14 havaintoa 24:stä. Vuonna 2025 vain 15 havaintoa 77:stä oli alkupäätöksiä, kun taas 56 kuului jatkoseurantaan tai toimeenpanoon. Tammi–toukokuussa 2026 tämä malli oli vahvistunut: vain 2 havaintoa 31:stä oli alkupäätöksiä, kun taas 26 kuului jatkoseurantaan tai toimeenpanoon.

Nämä tiedot täsmentävät vuoden 2025 huipun luonnetta. Se oli toimeenpanopainotteinen huippu ja heijasti kertynyttä hallinnollista jatkoseuranta. Kuva 2 osoittaa tämän kahdessa ulottuvuudessa: palkit esittävät hallintamuutosten kokonaismäärän vuosittain, kun taas viiva esittää muiden kuin alkupäätösten osuuden. Vuonna 2025 korkea kokonaismäärä – 77 hallintamuutosta – yhdistyi korkeaan muiden kuin alkupäätösten osuuteen – 80,5 %. Tammi–toukokuussa 2026 muiden kuin alkupäätösten osuus nousi 93,5 prosenttiin.

Kuva 2. Hallintamuutokset yhteensä ja muiden kuin alkupäätösten osuus

Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Taulukko 6. Hallintamuutosten ajallinen jakauma ajanjaksoittain

Ajanjakso	Yhteensä	Alkupäätös	Jatkoseuranta + toimeenpano	Tarkistus/ korjaus/ toteutettu	Muiden kuin alkupäätösten osuus, %
2022	10	3	4	3	70,0
2023	9	5	3	1	44,4
2024	24	14	8	2	41,7
2025	77	15	56	6	80,5
2026 tammi–toukokuu	31	2	26	3	93,5
Yhteensä	151	39	97	15	74,2

Huom. Muiden kuin alkupäätösten havainnot sisältävät jatkoseurannan, toimeenpanon, tarkistukset, korjaukset ja toteutetut rivit. Vuoden 2026 havainnot kattavat tammi–toukokuun 2026, eikä niitä ole korotettu vuositasolle. Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Kuva 2 ja taulukko 6 osoittavat viivästyneen kiihtymisen taustalla olevan sekvenssirakenteen. Vuoden 2025 huippu perustui pääasiassa jatkoseurantaan ja toimeenpanoon, kun taas uusien alkupäätösten osuus jäi pienemmäksi. Tammikuun–toukokuun 2026 havainnot osoittavat siirtymän edelleen vahvistuneen kohti hallinnollista jatkuvuutta: muiden kuin alkupäätösten osuus nousi 93,5 prosenttiin ajanjakson kokonaismäärästä. Ajallinen malli on siten sekventiaalinen: viivästynyt kiihtyminen johtaa jatkoseurannan hallitsevuuteen. Tämä tekee jatkoseurannan hallitsevuudesta vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin toisen empiirisen osatekijän.

3.3. Keskittyminen turvallisuuden, liikkuvuuden ja jäänmurtajakapasiteetin ympärille

Kolmas tulos koskee hallintatoiminnan keskittymistä eri suuntiin. Pääasiallisessa analyysiaineistossa suurimman ryhmän muodostavat kolme suuntaa: turvallisuus / varautuminen, liikenne / logistiikka sekä jäänmurtaajat / arktinen meriteollisuus. Koodausjärjestelmässä nämä suunnat on merkitty koodeilla SEC, TRANS ja ICE. Yhdessä ne kattavat 89 hallintamuutosta 151:stä eli 58,9 % kaikista havainnoista. Tämä osoittaa, että vuoden 2022 jälkeen dokumentoidun hallintatoiminnan suurin osuus keskittyi turvallisuuden, liikkuvuuden sekä jäänmurtaja- ja arktisen meriteollisuuden ympärille.

Kuva 3 osoittaa ensisijaisten suuntien jakauman pääasiallisessa analyysiaineistossa. Taulukko 7 esittää erikseen suurimmat suunnat. Turvallisuus / varautuminen (SEC) on suurin yksittäinen kategoria: 33 havaintoa eli 21,9 %. Liikenne / logistiikka (TRANS) on lähes yhtä painava: 32 havaintoa eli 21,2 %. Jäänmurtaajat ja arktinen meriteollisuus (ICE) kattavat 24 havaintoa eli 15,9 %. Yhdessä nämä kolme suuntaa muodostavat turvallisuus-, liikkuvuus- ja teollisen ytimen, jonka Keskustelu-osio liittää reaktiivisen aktivismin käytännön hallinnolliseen keskukseseen.

Taulukko 8 lisää ajallisen ulottuvuuden. Turvallisuuteen, liikenteeseen ja jäänmurtaajiin liittyvien hallintamuutosten osuus on 54,2 % havainnoista vuonna 2024, 61,0 % vuonna 2025 ja 74,2 % tammi–toukokuussa 2026. Kasvu osoittaa, että keskittyminen turvallisuus-, liikkuvuus- ja teollisen ytimen ympärille vahvistui vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin myöhemmässä vaiheessa.

Kuva 3. Ensisijaisten suuntien jakauma, pääasiallinen analyysiaineisto

Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Taulukko 7. Ensisijaisten suuntien keskittyminen pääasiallisessa analyysiaineistossa

Ensisijainen suunta	Kuvaus	n	% pääasiallisesta analyysiaineistosta
SEC	Puolustus, Nato, varautuminen, sotilaallinen liikkuvuus	33	21,9
TRANS	Liikenne, logistiikka, käytävät, satamat, rautatiet	32	21,2
ICE	Jäänmurtaajat ja arktinen meriteollisuus	24	15,9
REG	Pohjois-Suomen hallinta	17	11,3
INST	Arktinen ja pohjoinen institutionaalinen yhteistyö	13	8,6
Muut suunnat	BORDER, AFS, SCI, INDIG, SPACE, RES	32	21,2
Yhteensä		151	100,0

Huom. Muut suunnat sisältävät BORDER – 10, AFS – 6, SCI – 6, INDIG – 4, SPACE – 4 ja RES – 2. Prosenttiosuudet on laskettu pääasiallisesta analyysiaineistosta. CLIM – ilmasto ja ympäristö – ei sisällä lainkaan ensisijaisten suunnan havaintoja. Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Taulukko 8. Keskittyminen turvallisuuteen, liikenteeseen ja jäänmurtaajakapasiteettiin ajanjaksoittain

Ajanjakso	Hallintamuutokset yhteensä	Turvallisuuteen, liikenteeseen ja jäänmurtaajiin liittyvät hallintamuutokset	Osuus ajanjakson kokonaismäärästä, %
2022	10	4	40,0
2023	9	2	22,2
2024	24	13	54,2
2025	77	47	61,0
2026 tammi– toukokuu	31	23	74,2
Yhteensä	151	89	58,9

Huom. Turvallisuuteen, liikenteeseen ja jäänmurtaajiin liittyvät hallintamuutokset sisältävät kolme koodattua ensisijaista suuntaa: turvallisuus / varautuminen (SEC), liikenne / logistiikka (TRANS) sekä jäänmurtaajat / arktinen meriteollisuus (ICE). Vuoden 2026 havainnot kattavat tammi–toukokuun 2026, eikä niitä ole korotettu vuositasolle. Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Kuva 3, taulukko 7 ja taulukko 8 osoittavat suuntien keskittymisen mittakaavan ja ajoituksen. Turvallisuus / varautuminen, liikenne / logistiikka sekä jäänmurtaajat / arktinen meriteollisuus muodostavat pääasiallisen analyysiaineiston suurimman empiirisen ryhmän ja kattavat 89 hallintamuutosta 151:stä eli 58,9 %. Turvallisuudella ja liikenteellä on lähes yhtä suuri paino, kun taas jäänmurtaaja- ja arktisen meriteollisuuspolitiikan kautta ryhmä saa erillisen teollisen ja merellisen ulottuvuuden. Ajallinen jakauma osoittaa vahvemman keskittymisen myöhemmissä vaiheissa: nämä kolme suuntaa kattavat 61,0 % havainnoista vuonna 2025 ja 74,2 % tammi–toukokuussa 2026. Tämä tekee suuntien keskittymisestä vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin kolmannen empiirisen osatekijän.

3.4. Strateginen epätasapaino ensisijaisten suuntien välillä

Neljäs tulos koskee dokumentoidun hallinnollisen huomion jakautumista suurten suuntaryhmien välillä. Yksittäisten ensisijaisten suuntien analyysin jälkeen kuva 4 osoittaa pääasiallisen analyysiaineiston rakenteen kolmen hallinnan painopistekokonaisuuden välillä: turvallisuus, liikkuvuus ja jäänmurtaajateollisuus; alueellinen ja institutionaalinen hallinta; sekä laajempi arktinen agenda. Ensimmäinen lohko kattaa 58,9 % aineistosta, toinen 30,5 % ja kolmas 10,6 %.

Taulukko 9 esittää tämän jakauman numeerisen erittelyn. Turvallisuus, liikkuvuus ja jäänmurtaajateollisuus kattaa 89 hallintamuutosta 151:stä. Alueellinen ja institutionaalinen hallinta muodostaa 46 havaintoa. Laajempi arktinen agenda sisältää 16 havaintoa. Tämä jakauma osoittaa strategisen epätasapainon dokumentoidussa hallintamuutosrakenteessa: suurin osa aineiston

hallinnollisesta painosta keskittyy turvallisuusherkkään operatiiviseen ytimeen, kun taas laajemmalla arktisella agendalla on ensisijaisina suuntina huomattavasti pienempi paino.

Tämän tuloksen analyttinen merkitys liittyy eroon virallisen politiikkakielen ja ensisijaisten suuntien painon välillä. Laajemmat arktiset teemat säilyvät virallisessa kehyksessä ja poikkisektoraalisessa sisällössä, mutta kirjattujen hallintamuutosten rakenteessa niiden paino on pienempi ensisijaisina suuntina. Ilmasto- ja ympäristökategoria ei näy pääasiallisessa analyysiaineistossa ensisijaisena suuntana, vaikka ilmastoon liittyvää sisältöä on kirjattu toissijaisena suuntana viidessä hallintamuutoksessa. Kuva 4 ja taulukko 9 tarjoavat siksi empiirisen perustan myöhemmälle strategisen kaventumisen tulkinnalle.

Kuva 4. Hallinnan painopiste suuntaryhmittäin, pääasiallinen analyysiaineisto

Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Huom. Turvallisuus, liikkuvuus ja jäänmurtajateollisuus – turvallisuus / varautuminen, liikenne / logistiikka, jäänmurtajat ja arktinen meriteollisuus. Alueellinen ja institutionaalinen hallinta – Pohjois-Suomen hallinta, institutionaalinen yhteistyö, rajahallinta, arktinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Laajempi arktinen agenda – tutkimus, saamelais-/alkuperäiskansahallinta, avaruus ja data, resurssit, ilmasto ja ympäristö.

Taulukko 9. Strateginen epätasapaino ensisijaisten suuntaryhmien välillä

Suuntaryhmä	Sisältyvät suunnat	Hallintamuutokset	Osuus, %
Turvallisuus-, liikkuvuus- ja teollinen ydin	Turvallisuus / varautuminen; liikenne / logistiikka; jäänmurtajat ja arktinen meriteollisuus	89	58,9
Alueellinen / institutionaalinen hallinta	Pohjois-Suomen hallinta; institutionaalinen yhteistyö; rajahallinta; arktinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka	46	30,5

Laajempi arktinen agenda	Tutkimus; saamelais-/alkuperäiskansahallinta; avaruus ja data; resurssit; ilmasto ja ympäristö	16	10,6
Yhteensä		151	100,0

Huom. Suuntaryhmät perustuvat ensisijaisten suuntien koodaukseen. Laajemman arktisen agendan ryhmä viittaa vain ensisijaisiin suuntiin. Ilmasto ja ympäristö eivät sisällä pääasiallisessa analyysiaineistossa lainkaan ensisijaisen suunnan havaintoja, vaikka ilmastoon liittyvää sisältöä on kirjattu toissijaisena suuntana viidessä hallintamuutoksessa. Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Kuva 4 ja taulukko 9 osoittavat strategisen epätasapainon mittakaavan ensisijaisten suuntaryhmien välillä. Suurin ryhmä on turvallisuus, liikkuvuus ja jäänmurtajateollisuus, joka kattaa 89 hallintamuutosta 151:stä eli 58,9 % pääasiallisesta analyysiaineistosta. Alueellinen ja institutionaalinen hallinta muodostaa toissijaisen kerroksen 46 havainnolla eli 30,5 prosentilla. Laajempi arktinen agenda kattaa 16 havaintoa eli 10,6 %. Tämä jakauma tekee strategisesta epätasapainosta vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin neljännen empiirisen osatekijän ja tarjoaa empiirisen perustan strategisen kaventumisen tulkinnalle.

3.5. Välineet ja toimeenpanopaine

Viides tulos koskee hallinnollisia välineitä, joiden kautta vuoden 2022 jälkeinen hallintatoiminta virallistettiin. Siirtymä jatkoseurannan hallitsemuuteen nostaa esiin kysymyksen siitä, mitkä välineet tukivat toimeenpanon ja jatkoseurannan myöhempää vaihetta. Kuva 5 esittää tärkeimpien muutostyyppien jakauman, ja taulukko 10 esittää niiden tarkat arvot.

Suurin kategoria on toimeenpanovaihe: 34 havaintoa eli 22,5 % pääasiallisesta analyysiaineistosta. Seuraavat kategoriat ovat rahoituspäätös – 24 havaintoa eli 15,9 %; politiikkapäivitys – 17 havaintoa eli 11,3 %; ja yhteistyömuoto – 14 havaintoa eli 9,3 %. Yhdessä nämä kategoriat osoittavat, että vuoden 2022 jälkeinen hallintatoiminta virallistettiin ensisijaisesti käytännön hallinnollisten välineiden kautta: toimeenpanon, rahoituksen, politiikkapäivitysten ja yhteistyömuotojen avulla.

Tämä jakauma on tärkeä vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin myöhemmän vaiheen ymmärtämiseksi. Tärkeimmät välineet tukevat jo aktivoituja operatiivisia politiikka-alueita ja luovat myöhempiä velvoitteita: rahoitusta, suunnittelua, koordinoitua, toimeenpanoa ja institutionaalista jatkoseurantaa. Taulukko 10 kytkee siksi hallinnollisten välineiden yhdistelmän mekanismiin, jonka kautta dokumentoitu hallintatoiminta muuttui jatkuvaksi hallinnolliseksi kuormitukseksi.

Taulukko 11 lisää tempo- ja paineindikaattorit. Tekijän tietokanta sisältää 52 puhdasta tempo-sekvenssiä. Toisiinsa kytkeytyvien hallintamuutosten keskimääräinen viive on 196,6 päivää ja mediaaniviive 123,5 päivää. Korjaus-/peruutusmerkintöjä esiintyy 9 hallintamuutoksessa 151:stä eli 6,0 %:ssa pääasiallisesta analyysiaineistosta. Nämä indikaattorit osoittavat, että toimeenpanopaine ilmenee jatkoseurantaväleinä, korjauksina, viiveinä ja institutionaalisen työkuorman kasvuna.

Kuva 5. Hallinnollisten välineiden yhdistelmä, pääasiallinen analyysiaineisto

Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Taulukko 10. Hallinnollisten välineiden yhdistelmä pääasiallisessa analyysiaineistossa

Hallinnollinen väline	n	% pääasiallisesta analyysiaineistosta
Toimeenpanovaihe	34	22,5
Rahoituspäätös	24	15,9
Poliittikkapäivitys	17	11,3
Yhteistyömuoto	14	9,3
Oikeudellinen muutos	11	7,3
Laajuuden laajennus	10	6,6
Uusi ohjelma	8	5,3
Yhteisymmärryspöytäkirja / yhteinen julkilausuma	6	4,0
Muut muutostyytit	27	17,9
Yhteensä	151	100,0

Huom. Hallinnolliset välineet vastaavat muutostyyppien koodausmuuttujaa. Muut muutostyytit sisältävät harvemmin esiintyviä kategorioita, kuten rahoitushakemus, rahoitushaku, toimeenpanosuunnitelma, uusi asiakirja, vastuun muutos, soveltamisalan kaventaminen, selvitys- tai suunnittelupäätös, suunnittelupäivitys, hankintapäätös, aikataulumuutos ja muut harvinaiset hallinnolliset toimet. Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Taulukko 11. Toimeenpanon tempo ja korjausmerkinnät

Indikaattori	Arvo	Analyttinen tulkinta
Puhtaat tempo-sekvenssit	52	Tempo-analyysissa käytetyt sekvenssiyhteydet
Keskimääräinen viive, päivää	196,6	Keskimääräinen aika toisiinsa kytkeytyvien hallintamuutosten välillä
Mediaaniviive, päivää	123,5	Tyypillinen jatkoseurantaväli
Korjaus-/peruutusmerkinnät	9	Tapaukset, joissa on viive, soveltamisalan kaventuminen, rahoitusaukko, korvaavan rakenteen aukko, osittainen peruutus tai kiistanalaisuus
Korjaus-/peruutusmerkinnät, % pääasiallisesta analyysiaineistosta	6,0	Merkintöjen osuus 151 pääasiallisen analyysiaineiston hallintamuutoksesta

Huom. Tempo-analyysi käyttää puhtaita sekvenssiyhteyksiä. Korjaus-/peruutusmerkinnät tulkitaan hallinnollisen paineen, viiveen, mukauttamisen tai kiistanalaisuuden merkkeinä. Lähde: Tekijän laskelmat tekijän tietokannasta (Gladkov, 2026).

Kuva 5, taulukko 10 ja taulukko 11 osoittavat, miten toimeenpanopaine näkyy aineiston hallinnollisessa rakenteessa. Toimeenpanovaiheet muodostavat suurimman hallinnollisten välineiden kategorian ja kattavat 34 hallintamuutosta 151:stä eli 22,5 % pääasiallisesta analyysiaineistosta. Toimeenpano, rahoitus, politiikkapäivitykset ja yhteistyömuodot osoittavat, että vuoden 2022 jälkeinen hallintatoiminta organisoitiin käytännön hallinnollisten välineiden kautta strategisten asiakirjojen rinnalla. Tempo-sekvenssit ja korjaus-/peruutusmerkinnät osoittavat, että toisiinsa kytkeytyvät päätökset loivat jatkoseurantavälejä, mukauttamistarpeita ja institutionaalista työkuormaa. Tämä tekee toimeenpanopaineesta vuoden 2022 jälkeisen hallintamallin viidennen empiirisen osatekijän.

3.6. Empiirinen malli

Tulokset muodostavat yhdessä yhtenäisen empiirisen mallin. Vuoden 2022 jälkeen dokumentoitu hallintatoiminta kiihtyi viiveellä: vuosien 2022–2023 matalia tasoja seurasivat kasvu vuonna 2024, huippu vuonna 2025 ja korkea osavuoden taso tammi–toukokuussa 2026. Kasvulla oli selkeä sekvenssirakenne: vuoden 2025 huippu perustui pääasiassa jatkoseurantaan ja toimeenpanoon, kun taas tammi–toukokuun 2026 tiedot osoittavat hallinnollisen jatkuvuuden edelleen vahvistuneen.

Kasvun sisällöllinen keskus sijoittui turvallisuusherkkään operatiiviseen ytimeen. Suurin paino kohdistui turvallisuuteen ja varautumiseen, liikenne- ja logistiikkayhteyksiin, jäänmurtajakapasiteettiin ja arktiseen meriteollisuuteen. Suurten suuntaryhmien tasolla tämä luo strategisen epätasapainon: käytännön hallinnollinen huomio keskittyy turvallisuuden, liikkuvuuden ja jäänmurtajateollisuuden ympärille, kun taas laajemmalla arktisella agendalla on pienempi paino ensisijaisina suuntina.

Hallinnollisten välineiden rakenne vahvistaa saman mallin. Vuoden 2022 jälkeisen hallintatoiminnan myöhempi vaihe oli toimeenpanopainotteinen ja hallinnollisesti vaativa: päätökset virallistettiin yhä enemmän toimeenpanon, rahoituksen, politiikkapäivitysten ja yhteistyömuotojen kautta. Myöhemmät päätökset loivat jatkoseurantavälejä, hallinnollisia korjauksia ja institutionaalista lisätyötä.

Tämä rakenne kytkee empiiriset tulokset artikkelin keskeiseen tulkintaan: reaktiivinen aktivismi tuotti keskittyneen hallinnollisen vastauksen, ja tämä keskittyminen kavensi Suomen arktisen politiikan käytännön strategista laajuutta.

4. Keskustelu

Aineisto osoittaa, että vuoden 2022 jälkeen Suomen hallintatoiminta kiihtyi viiveellä. Suurin kasvu tapahtui vuonna 2025, minkä jälkeen toiminta muuttui jatkoseurantapainotteiseksi, keskittyi turvallisuusherkkään operatiiviseen ytimeen ja alkoi tuottaa yhä enemmän toimeenpanopainetta.

Ulkoisia painepisteitä olivat Venäjän sota Ukrainaa vastaan, Suomen Nato-jäsenyys sekä aiempien arktisen ja Barentsin yhteistyömuotojen heikentyminen. Hallintakäytännössä vastaus tähän paineeseen rakentui operatiivisten politiikka-alueiden ympärille: sotilaalliseen liikkuvuuteen, liikennevarautumiseen, jäänmurtajakapasiteettiin, kriittisiin yhteyksiin ja huoltovarmuuteen. Tämä antoi vastaukselle keskittyneemmän hallinnollisen muodon.

Pohjois-Suomessa ulkoiset painepisteet saavat alueellisen muodon liikennekäytävien, kaksikäyttöisen infrastruktuurin, huoltoreittien, teollisen kapasiteetin ja liittolaiskoordinaation

kautta. Alueesta tulee siten paikka, jossa reaktiivinen aktivismi muuttuu materiaaliseksi hallintakäytännöksi (Finnish Government, 2023; Finnish Government, 2025).

Tämä näkyy erityisen selvästi infrastruktuurin ja logistiikan tapauksessa. Suomen arktisen politiikan strategiassa 2021 ne muodostivat osan laajaa arktista strategista kehystä (Finnish Government, 2021). Vuoden 2022 jälkeen niiden käytännön tehtävä muuttui: infrastruktuuria ja logistiikkaa kehystettiin yhä enemmän turvallisuusherkkänä operatiivisena politiikka-alueena, joka liittyy sotilaalliseen liikkuvuuteen, liikennevarautumiseen, kriittisiin yhteyksiin ja huoltovarmuuteen. Tämä siirtymä osoittaa strategisen kaventumisen tilallisen ulottuvuuden: laajaa arktista agendaa muutetaan yhä enemmän käytännön hallinnaksi varautumisen, liikkuvuuden ja huoltovarmuuden kautta.

Taulukko 12. Ulkoiset painepisteet, operatiiviset politiikka-alueet ja niiden rooli kaventumismekanismeissa

Ulkoinen painepiste	Operatiiviset politiikka-alueet	Rooli mekanismeissa
Venäjän sota ja arktisen ja Barentsin yhteistyön heikentyminen	Rajallinen institutionaalinen yhteistyö, vetäytyminen aiemmista yhteistyömuodoista, rajahallinta, arktisen turvallisuuden koordinointi	Suuntaa hallinnollista huomiota poliittisesti kontrolloituihin ja turvallisuusherkkiin arktisen osallistumisen muotoihin.
Nato-jäsenyys ja pohjoisen varautuminen	Sotilaallinen liikkuvuus, puolustuskoordinaatio, kaksikäyttöinen infrastruktuuri	Muuttaa pohjoisen infrastruktuurin ja saavutettavuuden politiikka-alueiksi, jotka edellyttävät jatkuvaa hallinnollista jatkoseurantaa.
Liikennevarautuminen ja kriittiset yhteydet	Rautatiet, käytävät, satamat, logistiikka, eurooppalainen raideleveys, pohjoisen liikennevarautuminen	Suuntaa infrastruktuuria varautumisen ja huoltovarmuuden tehtäviin.
Jäänmurtajakapasiteetti ja liittolaisten suorituskykyvajeet	Jäänmurtajat, arktinen meriteollisuus, laivanrakennusyhteistyö, ICE Pact - jatkoseuranta	Tekee teollisesta ja merellisestä kapasiteetista osan arktisen politiikan käytännön ydintä.
Huoltovarmuus ja Pohjois-Suomi	Kriittiset yhteydet, huoltoreitit, alueellinen saavutettavuus, investoinnit, infrastruktuurin resilienssi	Kytkee reaktiivisen hallinnan Pohjois-Suomeen tilana, jossa korostuvat liikkuvuus, huolto ja infrastruktuurin resilienssi.

Lähde: Tekijän tulkinta tekijän tietokannan (Gladkov, 2026) ja analyysin tulosten pohjalta.

Suomen alkuvaiheen vastaus vuoden 2022 jälkeiseen muuttuneeseen turvallisuusympäristöön siirtyi vähitellen hallinnollisen inertian vaiheeseen. Jo aktivoitunut operatiiviset politiikka-alueet alkoivat muovata myöhempien toimien järjestystä ja sisältöä: aikatauluja, vastuutahoja, budjettiseurantaa, teknisiä tarkennuksia, hankintoja ja toimeenpanon valvontaa. Hallintaprosessi keskittyi paitsi uusiin päätöksiin myös aiemmin aktivoitujen suuntien hallinnolliseen jatkuvuuteen.

Tämä logiikka näkyy jatkoseurannan ja toimeenpanon rakenteessa. Vuonna 2025 Suomen hallintatoiminnan huippu liittyi ensisijaisesti toimeenpanoon ja kertyneeseen hallinnolliseen jatkoseurantaan: pääasiallisen analyysiaineiston 77 hallintamuutoksesta 56 kuului jatkoseurantaan tai toimeenpanoon. Tammi–toukokuussa 2026 tämä jatkuvuuskerros oli vahvistunut: 31 havainnosta 26 kuului jatkoseurantaan tai toimeenpanoon (Gladkov, 2026). Nämä tiedot osoittavat, että toiminnan kasvu liittyi sekä päätösten käynnistämiseen että jo aktivoitujen suuntien myöhempään jatkoseurantaan.

Hallinnollisten välineiden rakenne täsmentää tätä mekanismia. Toimeenpanovaiheet, rahoituspäätökset, politiikkapäivitykset ja yhteistyömuodot muodostavat Suomen vuoden 2022 jälkeisen arktisen ja pohjoisen hallinnan käytännön muodon (Gladkov, 2026). Nämä välineet tukevat jo aktivoituja suuntia ja pitävät reaktiivista agendaa liikkeessä alkuperäisen sokin jälkeen. Toimeenpanopaine tarkoittaa siksi tässä Suomen hallinnolliseen kapasiteettiin kohdistuvan jatkuvan kuormituksen kasvua.

Kuva 6. Ulkoisista painepisteistä strategiseen kaventumiseen

Lähde: Tekijän synteesi analyysin tulosten perusteella.

Kuva 6 tiivistää mekanismin, joka kytkee ulkoisen paineen strategiseen kaventumiseen. Ulkoiset painepisteet muuttuvat operatiivisiksi politiikka-alueiksi; nämä alueet luovat hallinnollista inertiaa; myöhempi jatkoseuranta lisää toimeenpanopainetta ja kasvattaa hallinnollisen kapasiteetin lukkiutumisen riskiä. Katkoviivakaari osoittaa itseään ylläpitävän jatkoseurannan – prosessin, jossa jo aktivoidut suunnat tuottavat uusia hallinnollisia vaiheita.

Toimeenpanopaine syntyy, kun hallinnollisen kuormituksen keskus siirtyy päätöksenteosta toimeenpanoon ja jatkoseurantaan. Tekijän tietokanta sisältää 52 puhdasta tempo-sekvenssiä; toisiinsa kytkeytyvien hallintamuutosten keskimääräinen viive on 196,6 päivää ja mediaaniviive 123,5 päivää (Gladkov, 2026). Nämä arvot osoittavat, että jatkoseurantaa mitataan kuukausissa, kun taas infrastruktuuri-, liikenne-, jäänmurtaja- ja oikeudelliset kehityspolut voivat muovata hallinnollista huomiota vielä pidempään.

Korjaus-/peruutusmerkinnät kirjaavat hallinnollista kitkaa toimeenpanon sisällä. Pääasiallinen analyysiaineisto sisältää 9 tällaista tapausta eli 6,0 % aineistosta (Gladkov, 2026). Ne sisältävät viiveen, soveltamisalan kaventumisen, rahoitusaukon, korvaavan rakenteen aukon, osittaisen peruutuksen ja kiistanalaisuuden. Poliittikkakapasiteettia koskeva kirjallisuus tukee tätä tulkintaa: toimeenpanopaine luo kuormitusta valtion analyttiselle, operatiiviselle, poliittiselle ja organisatoriselle kapasiteetille (Wu et al., 2015).

Hallinnollisen kapasiteetin lukkiutumista käytetään pääteltyä mekanismina. Tekijän tietokanta mittaa suoraan jatkoseurannan hallitsevuutta, toimeenpanopainotteista jatkuvuutta ja suuntien keskittymistä. Lukkiutuminen tulkitsee, miten nämä piirteet tekevät reaktiivisesta agendasta itseään vahvistavan: mitä enemmän hallintatoiminta vakiintuu sotilaallisen liikkuvuuden, liikennevarautumisen, jäänmurtajakapasiteetin ja huoltovarmuuden ympärille, sitä enemmän myöhempi hallinta sitoutuu jo aktivoitujen suuntien ylläpitämiseen. Polkuriippuvuutta koskeva kirjallisuus tukee laajempaa johtopäätöstä siitä, että varhaiset päätössekvenssit ja jatkoseurantavelvoitteet voivat vakiinnuttaa myöhempiä hallintopolkuja (Pierson, 2000).

Strateginen kaventuminen tulee näkyväksi siellä, missä korkea hallintatoiminnan taso yhdistyy pitkän aikavälin arktisten tehtävien matalaan painoon ensisijaisina suuntina. Vertailun lähtökehys on Suomen arktisen politiikan strategia 2021: se esitti Suomen arktisen politiikan laajana strategisena kokonaisuutena, joka yhdisti ilmaston, pohjoisten asukkaiden hyvinvoinnin, saamelaiden oikeudet, arktisen osaamisen, elinkeinot, tutkimuksen, infrastruktuurin ja logistiikan (Finnish Government, 2021).

Vuoden 2022 jälkeen hallintamuutosten dokumentoitu rakenne osoittaa toisenlaisen käytännön kokonaisuuden. Turvallisuus, liikkuvuus ja jäänmurtajateollisuus kantavat pääpainoa pääasiallisessa analyysiaineistossa, kun taas laajemmalla arktisella agendalla on huomattavasti pienempi ensisijaisten suuntien paino. Ilmasto- ja ympäristökategoria puuttuu ensisijaisena suuntana, vaikka ilmastoon liittyvää sisältöä on kirjattu toissijaisena suuntana viidessä hallintamuutoksessa (Gladkov, 2026). Tämä osoittaa eron virallisen politiikkakielen ja hallinnollisen huomion käytännön jakauman välillä.

Finland's Arctic Foreign and Security Policy 2025 korostaa tätä kontrastia (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2025). Asiakirjan virallinen kieli pysyy laajana: se sisältää turvallisuuden, kansainvälisen oikeuden, kestävän kehityksen, alkuperäiskansat, suurvaltapolitiikan ja ilmastonmuutoksen. Tekijän tietokanta osoittaa toisen ulottuvuuden: mitkä suunnat saavat painoa ensisijaisina suuntina dokumentoidussa hallintatoiminnassa. Käytännön hallinnollinen keskus sijaitsee turvallisuudessa, liikkuvuudessa, liikennevarautumisessa, jäänmurtajakapasiteetissa, arktisessa meriteollisuudessa ja huoltovarmuustoiminnoissa.

Korkea hallintatoiminnan taso ja agendan asettamisen kapasiteetti ovat edelleen eri ulottuvuuksia. Poliitiikan huomiota koskeva kirjallisuus tukee tätä logiikkaa: valtion toimintaa voidaan analysoida sen perusteella, miten huomio jakautuu asiakategorioiden välillä (Jones & Baumgartner, 2005). Suomen tapauksessa vuoden 2022 jälkeen toiminta lisääntyi samalla kun kyky pitää laaja arktinen agenda hallinnan käytännön keskuksena heikkeni. Tämä erottelu tekee strategisesta kaventumisesta Keskustelu-osion keskeisen tuloksen.

Tässä artikkelissa strateginen kaventuminen viittaa reaktiivisen priorisoinnin strategiseen kustannukseen. Keskittyminen sotilaalliseen liikkuvuuteen, liikennevarautumiseen, kriittisiin yhteyksiin, jäänmurtajakapasiteettiin ja huoltovarmuuteen oli käytännössä ymmärrettävä sopeutumismuoto uuteen turvallisuus- ja institutionaaliseen ympäristöön. Kun tämä sopeutuminen vakiintuu hallinnan pääasialliseksi toimintatavaksi, laajaa arktista politiikkaa aletaan toteuttaa suppeamman, turvallisuusherkkien operatiivisten politiikka-alueiden joukon kautta.

Suomen arktisen politiikan kannalta tämä tarkoittaa käytännön painon siirtymää. Pitkän aikavälin arktiset tehtävät säilyvät virallisissa asiakirjoissa, toissijaisissa suunnissa ja poikkisektoraalisissa viittauksissa, mutta ne muovaavat ensisijaista hallinta-agendaa heikommin. Strateginen kaventuminen kuvaa juuri tätä muutosta hallinnan tosiasiallisessa rakenteessa: pääasiallinen hallinnollinen paino keskittyy varautumisen, liikkuvuuden, huoltovarmuuden sekä jäänmurtaja- ja arktisen meriteollisen kapasiteetin ympärille.

5. Johtopäätökset

Tämä artikkeli on osoittanut, että vuoden 2022 jälkeen Suomen arktinen ja pohjoinen hallintatoiminta kehittyi reaktiivisena aktivismina. Hallintamuutosten määrän kasvu heijastaa valtion aktiivista sopeutumista uuteen turvallisuus- ja institutionaaliseen ympäristöön, jota muokkasivat Venäjän sota Ukrainaa vastaan, Suomen Nato-jäsenyys, aiempien arktisen ja Barentsin yhteistyömuotojen heikentyminen sekä sotilaallisen liikkuvuuden, liikennevarautumisen, jäänmurtajakapasiteetin, kriittisten yhteyksien ja huoltovarmuuden kasvava merkitys.

Tämä toiminta muodosti keskittyneen käytännön rakenteen. Hallinnollinen pääpaino siirtyi turvallisuusherkillä operatiivisille politiikka-alueille, jotka liittyvät turvallisuuteen, liikkuvuuteen, huoltovarmuuteen, jäänmurtajakapasiteettiin, arktiseen meriteollisuuteen ja jo aktivoitujen suuntien toimeenpanoon. Suomen vuoden 2022 jälkeinen arktinen hallinta heijastaa siksi suppeampaa ja operatiivisempaa hallinnan mallia.

Tulosten ajallinen ja sisällöllinen rakenne täsmentää tämän siirtymän luonnetta. Toiminnan kasvu oli kumulatiivista ja siirtyi yhä enemmän jatkoseurantaan, toimeenpanoon ja hallinnolliseen työkuormaan. Samalla hallinnan käytännön keskus siirtyi turvallisuuteen, liikenteeseen ja jäänmurtajiin liittyvään hallintaan, kun taas laajempi arktinen agenda muovasi ensisijaista hallinta-agendaa heikommin. Tämä on strategisen kaventumisen merkitys: laaja arktinen politiikka säilyttää merkityksensä strategisena kehyksenä, mutta sen käytännön hallinnollinen keskus keskittyy suppeamman, turvallisuusherkkien prioriteettien joukon ympärille.

Suomelle tämä luo pitkän aikavälin hallintadilemman. Keskittyminen liikkuvuuteen, varautumiseen, kriittisiin yhteyksiin, jäänmurtajakapasiteettiin ja huoltovarmuuteen oli ymmärrettävä sopeutuminen uuteen turvallisuusympäristöön. Kun tämä logiikka vakiintuu hallinnan pääasialliseksi toimintatavaksi, arktista politiikkaa toteutetaan yhä enemmän toimeenpanon, jatkoseurannan ja jo aktivoitujen suuntien hallinnollisen työkuorman kautta. Reaktiivinen aktivismi vahvistaa valtion kykyä vastata paineeseen mutta vähentää laajemman arktisen agendan käytännön agendanmuodostuskykyä.

Vuoden 2022 jälkeen Suomi aktivoitui arktisessa ja pohjoisessa hallinnassa, mutta politiikan käytännön strateginen laajuus kaventui. Suomen arktisesta politiikasta tuli turvallisuusherempää, toimeenpanosuuntautuneempaa ja tiiviimmin kytkeytynyttä varautumiseen, liikkuvuuteen, huoltovarmuuteen sekä jäänmurtaja- ja arktiseen meriteolliseen kapasiteettiin.

6. Lähteet

Lähteet sisältävät artikkelissa viitatu tutkimukset ja valitut viralliset lähteet, jotka sisältyvät täydentävään aineistoon.

DalGLISH, S. L., KHALID, H. & McMAHON, S. A. (2020) 'Document Analysis in Health Policy Research: The READ Approach'. *Health Policy and Planning*, 35(10), s. 1424–1431. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064>.

Finnish Government (2021) Finland's Strategy for Arctic Policy. Publications of the Finnish Government 2021:55. Helsinki: Finnish Government. Saatavilla: <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/items/ecd95ee6-fbb7-477e-8496-4664782e8c3d> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Finnish Government (2023) 'Programme of Prime Minister Petteri Orpo's Government'. 20. kesäkuuta. Saatavilla: <https://valtioneuvosto.fi/en/governments/government-programme> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Finnish Government (2024) Government Report on Finnish Foreign and Security Policy. Publications of the Finnish Government 2024:35. Helsinki: Finnish Government. 20. kesäkuuta. Saatavilla: <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/items/f0412bbb-c566-4c0c-a5d8-a8ad2a00f6ac> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Finnish Government (2025) Programme for Northern Finland [Pohjoisen Suomen ohjelma]. Publications of the Finnish Government 2025:13. Helsinki: Finnish Government. 6. helmikuuta. Saatavilla: <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstreams/6a2f4f7e-9f27-4303-9b94-06019b0586ff/download> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Finnish Government and Ministry of Transport and Communications of Finland (2025) 'European Track Gauge to Northern Finland? Reports Describe Solutions, Benefits and Disadvantages'. 2. syyskuuta. Saatavilla: <https://valtioneuvosto.fi/en/-/25230764/european-track-gauge-to-northern-finland-reports-describe-solutions-benefits-and-disadvantages> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Gladkov, S. (2026) Täydentävä aineisto: lähdeasiakirjat, hallintamuutokset ja koodausmuistiinpanot, 2022–toukokuu 2026. Täydentävä aineisto.

Jones, B. D. & Baumgartner, F. R. (2005) *The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems*. Chicago: University of Chicago Press.

Koivurova, T., Heikkilä, M., Ikävalko, J., Kirchner, S., Kopra, S., Mikkola, H., Pursiainen, R., Sepponen, S., Moisio, M. & Stępień, A. (2022) Arctic Cooperation in a New Situation: Analysis on the Impacts of the Russian War of Aggression. Government Report 2022:3. Helsinki: Prime Minister's Office. Saatavilla:

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstreams/1b563e0d-8979-4fa4-8422-5ea6fb3d7843/download> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Koivurova, T. & Shibata, A. (2023) 'After Russia's Invasion of Ukraine in 2022: Can We Still Cooperate with Russia in the Arctic?'. *Polar Record*, 59(3), e12. <https://doi.org/10.1017/S0032247423000049>.

Krippendorff, K. (2018) *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4. painos. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ministry for Foreign Affairs of Finland (2022a) 'Joint Statement on Arctic Council Cooperation Following Russia's Invasion of Ukraine'. 3. maaliskuuta. Saatavilla: https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/joint-statement-on-arctic-council-cooperation-following-russia-s-invasion-of-ukraine (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry for Foreign Affairs of Finland (2022b) 'Joint Statement on the Limited Resumption of Arctic Council Cooperation'. 8. kesäkuuta. Saatavilla: https://um.fi/statements/-/asset_publisher/6zHpMjnlHgl/content/joint-statement-on-the-limited-resumption-of-arctic-council-cooperation (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry for Foreign Affairs of Finland (2024) 'Finland Withdraws from the Barents Euro-Arctic Council'. 21. marraskuuta. Saatavilla: https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-eroaa-barentsin-euroarktisesta-neuvostosta (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry for Foreign Affairs of Finland (2025) *Finland's Arctic Foreign and Security Policy: Policy Document*, Minister for Foreign Affairs. Publications of the Ministry for Foreign Affairs 2025:8. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs. 25. marraskuuta. Saatavilla: <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/items/1a544866-b154-4671-b93e-13c2d69a06dd> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry for Foreign Affairs of Finland (2026) 'Joint Statement on Arctic Security from the Arctic Allies'. 22. toukokuuta. Saatavilla: https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/joint-statement-on-arctic-security-from-the-arctic-allies (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Defence of Finland (2024) *Government Defence Report*. Publications of the Ministry of Defence 2024:7. Helsinki: Ministry of Defence. 19. joulukuuta. Saatavilla: <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/items/d0eaa6a1-5f35-402d-a452-440329eb27ee> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (ei pvm.) 'Icebreaker Collaborative Effort ICE Pact'. Saatavilla: <https://tem.fi/en/icebreaker-initiative-ice-pact> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (2025a) 'Finland and USA Deepen Icebreaker Cooperation'. 10. lokakuuta. Saatavilla: <https://tem.fi/en/-/194055633/finland-and-usa-deepen-icebreaker-cooperation> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (2025b) 'Finland, the United States and Canada Confirm Their Support for Icebreaker Collaboration Effort ICE Pact'. 19. marraskuuta. Saatavilla: <https://tem.fi/en/-/finland-the-united-states-and-canada-confirm-their-support-for-icebreaker-collaboration-effort-ice-pact> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (2026a) 'Finnish Shipyards and US Coast Guard Sign Icebreaker Agreements'. 11. helmikuuta. Saatavilla: <https://tem.fi/en/-/finnish-shipyards-and-us-coast-guard-sign-icebreaker-agreements> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (2026b) 'Finland and Canada to Deepen Their Cooperation in Arctic Maritime Industry and Technology'. 15. huhtikuuta. Saatavilla: <https://tem.fi/en/-/finland-and-canada-to-deepen-their-cooperation-in-arctic-maritime-industry-and-technology> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Transport and Communications of Finland (2024) 'Finland, Sweden and Norway Enhance Their Cooperation to Improve Military Mobility'. 30. huhtikuuta. Saatavilla: <https://lvm.fi/en/-/finland-sweden-and-norway-enhance-their-cooperation-to-improve-military-mobility> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Transport and Communications of Finland (2025a) 'Finnish-Swedish Cooperation on Icebreaker Procurements Advances'. 14. helmikuuta. Saatavilla: <https://lvm.fi/en/-/finnish-swedish-cooperation-on-icebreaker-procurements-advances> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Transport and Communications of Finland (2025b) 'Nordic Transport Ministers Issue a Statement on Military Mobility and Security of Supply'. 13. toukokuuta. Saatavilla: <https://lvm.fi/en/-/nordic-transport-ministers-issue-a-statement-on-military-mobility-and-security-of-supply> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Ministry of Transport and Communications of Finland (2026) 'Joint Nordic Strategy for Transport System Preparedness Published: Closer Cooperation for Stronger Critical Connectivity'. 11. maaliskuuta. Saatavilla: <https://lvm.fi/en/-/joint-nordic-strategy-for-transport-system-preparedness-published-closer-cooperation-for-stronger-critical-connectivity> (viitattu 24. toukokuuta 2026).

Pierson, P. (2000) 'Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics'. *American Political Science Review*, 94(2), s. 251–267. <https://doi.org/10.2307/2586011>.

Wu, X., Ramesh, M. & Howlett, M. (2015) 'Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities'. *Policy and Society*, 34(3–4), s. 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>.